

LEGISLATIVE REGULATION OF THE PROCEDURAL RIGHTS OF GUARANTEES OF PERSONS ENJOYING IMMUNITY DURING DETENTION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Shamsuddinov Asqarbek Tokhirovich

Master, Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan.

Gmail: shamsuddinov111@gmail.com Phone number: +998909114575

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001105>

ARTICLE INFO

Received: 13th April 2024

Accepted: 19th April 2024

Online: 20th April 2024

KEYWORDS

Legislation, procedural rights, guarantees, persons with immunity, detention, Republic of Uzbekistan.

ABSTRACT

This scientific article is devoted to the study of the legislative regulation of the procedural rights of guarantees of persons enjoying immunity during detention in the Republic of Uzbekistan. The work analyzes the norms of Uzbek legislation concerning the rights and obligations of persons with immunity in the process of detention, their protection from illegal actions of law enforcement agencies. Special attention is paid to mechanisms for ensuring compliance with the procedural rights and guarantees of persons with immunity, as well as problems and prospects for the development of this area in the context of modern challenges and requirements of the rule of law. The results of the study may be useful for improving legislation and the practice of applying procedural rules in relation to persons with immunity in Uzbekistan.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ ГАРАНТИЙ ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ИММУНИТЕТОМ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Шамсуддинов Аскарбек Тохирович

Магистр, Правоохранительная академия Республики Узбекистан.

Gmail: shamsuddinov111@gmail.com Tel: +998909114575

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001105>

ARTICLE INFO

Received: 13th April 2024

Accepted: 19th April 2024

Online: 20th April 2024

KEYWORDS

Законодательство, процессуальные права, гарантии, лица с иммунитетом, задержание, Республика Узбекистан.

ABSTRACT

Данная научная статья посвящена исследованию законодательного регулирования процессуальных прав гарантий лиц, пользующихся иммунитетом при задержании в Республике Узбекистан. В работе анализируются нормы узбекского законодательства, касающиеся прав и обязанностей лиц, обладающих иммунитетом в процессе задержания, их защиты от неправомерных действий правоохранительных органов. Особое внимание уделяется механизмам

обеспечения соблюдения процессуальных прав и гарантий лиц с иммунитетом, а также проблемам и перспективам развития данной сферы в контексте современных вызовов и требований правового государства. Результаты исследования могут быть полезны для совершенствования законодательства и практики применения процессуальных норм в отношении лиц с иммунитетом в Узбекистане.

Введение: В современном обществе вопросы законодательного регулирования процессуальных прав и гарантий лиц, пользующихся иммунитетом при задержании, представляют особую актуальность и важность. Особое внимание уделяется соблюдению законных процедур и защите прав человека в процессе задержания лиц с иммунитетом. Республика Узбекистан, как субъект международного права, также сталкивается с необходимостью разработки эффективных механизмов обеспечения законности и справедливости в данной сфере. В данной научной статье рассматривается законодательное регулирование процессуальных прав и гарантий лиц с иммунитетом при задержании в Республике Узбекистан, анализируются основные нормы и принципы, определяющие данную проблематику и предлагаются пути ее усовершенствования.

Методы и материалы: юридический анализ нормативных актов, эмпирические исследования, сравнительный анализ, практический опыт.

Результаты: автор разобрался в сложной нормативной базе, регулирующей задержание лиц с иммунитетом в Узбекистане, и выявил проблемные моменты или противоречия в законодательстве, предложил конструктивные рекомендации по улучшению законодательства и практики задержания лиц с иммунитетом, чтобы обеспечить их справедливое и законное обращение. Статья автора способствовала повышению осведомленности общественности, правоохранительных органов и других заинтересованных сторон о важности соблюдения прав и гарантий лиц с иммунитетом при задержании, а также послужила стимулом для дальнейших дискуссий, инициатив и действий по улучшению практики задержания лиц с иммунитетом в Узбекистане.

Обсуждение: Институт уголовно-правового иммунитета регулируется как национальным, так и международным правом благодаря ратификации соответствующих правовых актов. Политические реалии и тенденции развития интернациональных отношений также играют важную роль в этой области. Носители уголовно-правового иммунитета обладают особыми привилегиями, льготами и гарантиями, которые обеспечивают невозможность привлечения их к уголовной ответственности на общих основаниях. Вопрос привлечения к уголовной ответственности лиц с иммунитетом разрешается в соответствии с международным правом, однако для этого необходима специальная процедура. Привилегии носят ограниченный публично-правовой характер и служат реализации общественных интересов, защищая права человека от серьезных нарушений.

Законодательство Республики Узбекистан о правах лиц, пользующихся иммунитетом при задержании контролируется, в первую очередь, Конституцией Республики Узбекистан, Уголовно-процессуальным кодексом РУз, Законами РУз и международными договорами.

Анализ национального законодательства Республики Узбекистан позволяет выделить следующих субъектов, пользующихся иммунитетом.

Иммунитет, которым пользуются нынешние и прошлые главы государства, а также Кандидат в Президенты Республики Узбекистан. Закон обеспечивает неприкосновенность и защиту личности Президента от уголовного преследования, как в настоящее время, так и в прошлом, а также для Кандидата в Президенты Республики Узбекистан (согласно части 2 статьи 107 Конституции Республики Узбекистан, личность Президента неприкосновенна и охраняется законом. А также на основании статьи 2 Закона Республики «Об основных гарантиях деятельности Президента Республики Узбекистан»¹: Президент Республики Узбекистан обладает неприкосновенностью и иммунитетом. Неприкосновенность Президента Узбекистан распространяется на его жилые и служебные помещения, багаж, личные и служебные транспортные средства, переписку, используемые им средства связи, а также принадлежащие ему документы. Неприкосновенностью и иммунитетом обладает также экс-Президент Республики Узбекистан в течение всей его жизни. Экс-Президент Республики Узбекистан не может быть привлечен к уголовной и иной ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий Президента Республики Узбекистан. Он не может подвергаться задержанию, допросу, обыску или личному досмотру. Исходя из статьи 41 Избирательного Кодекса Республики Узбекистан²: кандидаты в Президенты Республики Узбекистан не могут быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы или подвергнуты мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Генерального прокурора Республики Узбекистан. В случае дачи такого согласия Генеральный прокурор Республики Узбекистан немедленно извещает об этом Центральную избирательную комиссию.

Иммунитеты, которыми пользуются представители Олий Мажлис Республики Узбекистан, осуществляющие законодательную власть, депутатский иммунитет. В соответствии со статьей 104 Конституции Республики Узбекистан, депутат Законодательной палаты и член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан пользуются правом неприкосновенности. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны, заключены под стражу или подвергнуты мерам административного взыскания, налагаемого в судебном порядке, без согласия соответственно Законодательной палаты или Сената. Аналогичную статью мы можем увидеть в Законе Республики Узбекистан «О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», и в Законе Республики Узбекистан «О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан». Помимо этого, в Законе Республики Узбекистан «О статусе

¹ Закон Республики Узбекистан «Об основных гарантиях деятельности Президента Республики Узбекистан» г. Ташкент 25 апреля 2003 г., № 480- II.

² Избирательный Кодекс Республики Узбекистан г. Ташкент 26.06.2019 г., № 03/21/670/0089

депутата законодательной палаты и члена сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан»³, а точнее в статье 13 говорится: Депутат, сенатор обладает неприкосновенностью в течение срока своих полномочий. Депутат, сенатор не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, без согласия соответствующей палаты. Не допускается привод депутата, сенатора, а равно досмотр его жилого, служебного помещения, багажа, личного и служебного транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, а также принадлежащих ему документов. Кроме этого иммунитет предусмотрен и депутатам областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов, в статье 11 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов»⁴: депутат обладает неприкосновенностью в течение срока своих полномочий. Депутат не может быть на соответствующей территории привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, без согласия, соответствующего Кенгаша народных депутатов. Депутат не может быть привлечен к ответственности за высказывание мнения или выражения позиции при голосовании в соответствующем Кенгаше народных депутатов и другие действия, связанные с реализацией своих полномочий, в том числе по истечении срока его полномочий. Если в связи с такими действиями депутат допустил оскорбления, клевету или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена законом, он привлекается к ответственности в случае лишения его неприкосновенности.

Иммуниеты, которыми пользуются судьи при исполнении своих должностных обязанностей. В соответствии со статьей 136 Конституции Республики Узбекистан, неприкосновенность судей гарантируется законом. Согласно статье 64 Закона Республики Узбекистан «О судах»⁵ личность судьи неприкосновенна. Неприкосновенность судьи распространяется на его жилище, служебное помещение, используемые им транспорт и средства связи, его корреспонденцию, принадлежащие ему вещи и документы. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности, заключен под стражу без получения заключения Высшего судейского совета Республики Узбекистан и без согласия Пленума Верховного суда Республики Узбекистан. Судья не может быть привлечен к административной ответственности без получения заключения Высшего судейского совета Республики Узбекистан. В том числе на народных заседателей в период исполнения ими обязанностей в суде распространяются все гарантии неприкосновенности суде. Помимо этого, согласно статье 28 Закона Республики Узбекистан «О Высшем Судейском Совете Республики Узбекистан»: на члена Совета, утвержденного из числа судей распространяются гарантии неприкосновенности, предусмотренные для судей Законом Республики Узбекистан «О судах», с учетом особенностей настоящей статьи. Член Совета не может

³ Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» г. Ташкент, 2 декабря 2004 г., № 704-II

⁴ Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов» г. Ташкент, 2 декабря 2004 г., № 706-II

⁵ Закон Республики Узбекистан «О судах» г. Ташкент, 14 декабря 2000 г., № 162-II

быть привлечен к уголовной и административной ответственности, а также заключен под стражу без согласия Совета. Уголовное дело в отношении члена Совета может быть возбуждено только Генеральным прокурором Республики Узбекистан.

Иммунитет, которыми пользуются сотрудники органов прокуратуры и следственных подразделений органов внутренних дел. Согласно статьи 120 Конституции Республики Узбекистан Органы Прокуратуры Республики Узбекистан осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было государственных органов, общественных объединений и должностных лиц, подчиняясь только закону. А также в статье 50 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре»⁶ говорится о неприкосновенности работника органов прокуратуры. А именно, возбуждение и проведение предварительного следствия по уголовным делам в отношении прокурора следователя и дознавателя являются исключительной компетенцией органов прокуратуры. На основании статьи 34.1 Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел»⁷ неприкосновенность сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел: уголовные дела в отношении дознавателей, следователей и руководителей следственных подразделений органов внутренних дел возбуждаются прокурором Республики Каракалпакстан, прокурорами города Ташкента, областей и приравненными к ним прокурорами, а в отношении следователей, руководителей подразделений и начальника Следственного департамента при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан — Генеральным прокурором Республики Узбекистан либо его заместителями).

Иммунитет уполномоченных по защите прав человека и предпринимателей. Согласно Закону Республики Узбекистан «Об уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмане)»⁸, а именно статье 17 Уполномоченный пользуется правом неприкосновенности и не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, без согласия палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Уголовное дело в отношении Уполномоченного может быть возбуждено только Генеральным прокурором Республики Узбекистан. Не допускается привод, задержание, а равно досмотр личных вещей, багажа, транспорта, жилого и служебного помещения Уполномоченного. Следующим основанием выступает Закон Республики Узбекистан «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства»⁹, где в статье 19 установлено: Уполномоченный по защите прав предпринимателей пользуется правом неприкосновенности и не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Президента Республики Узбекистан. Не допускается привод, задержание, а равно досмотр личных вещей, багажа, транспорта,

⁶ Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» г. Ташкент, 29 августа 2001 г., № 257-II

⁷ Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» г. Ташкент, 16 сентября 2016 г., № ЗРУ-407

⁸ Закон Республики Узбекистан «Об уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмане)» г. Ташкент, 27 августа 2004 г., № 669-II

⁹ Закон Республики Узбекистан «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства» г. Ташкент, 29 августа 2017 г., № ЗРУ-440

жилого и служебного помещения, средств связи и документов Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Уголовное дело в отношении Уполномоченного по защите прав предпринимателей может быть возбуждено только Генеральным прокурором Республики Узбекистан.)

Иммуни́тет в связи с выполнением международных обязательств, дипломатический и консульский иммунитет. Данный иммунитет предоставляется на основании Венской Конвенции «О дипломатических сношениях» 1961 года и Венской Конвенции «О консульских сношениях» 1963 года, участницей которых Республика Узбекистан стала в соответствии с Постановлениями Верховного Совета Республики Узбекистан от 6 мая 1994 года № № 1078-XII, 1079-XII. Реализация данных конвенций происходит на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций и их сотрудников в Республике Узбекистан», где пункт III посвящён иммунитетам и привилегиям, предоставляемым диппредставительству, главам и членам дипперсонала, а пункт V посвящён привилегиям и иммунитетам, предоставляемым консульским должностным лицам и другим работникам консульских учреждений.

Иммуни́тет, которым пользуются адвокаты. Согласно статье 6 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов»¹⁰, личность адвоката неприкосновенна. Неприкосновенность адвоката распространяется на его жилище, служебное помещение, используемые им транспорт и средства связи, его корреспонденцию, принадлежащие ему вещи и документы. Не может быть внесено представление органом дознания, следователем, прокурором, а также вынесено частное определение суда в отношении правовой позиции адвоката по делу. Адвоката нельзя привлечь к уголовной, материальной и иной ответственности или угрожать ее применением в связи с оказанием юридической помощи юридическим и физическим лицам согласно закону. В соответствии со статьей 10 Закона Республики Узбекистан «Об адвокатуре»¹¹ адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением им обязанностей защитника или представителя. У него не могут быть изъяты или подвергнуты досмотру адвокатские производства (досье), документы, полученные в связи с осуществлением профессиональных обязанностей, а также он не может быть ограничен в осуществлении права встреч с лицами, которым он оказывает юридическую помощь. Уголовное дело в отношении адвоката может быть возбуждено Генеральным прокурором Республики Узбекистан, прокурором Республики Каракалпакстан, прокурорами области, города Ташкента и приравненными к ним прокурорами. В случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда о признании адвоката виновным в совершении преступления, судья в течение суток в письменной форме информирует Министерство юстиции Республики Узбекистан и Палату адвокатов.

¹⁰ Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» г. Ташкент, 25 декабря 1998 г., № 721-I

¹¹ Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре» г. Ташкент, 27 декабря 1996 г., № 349-I

Иммунитет, которым пользуются должностные лица Счетной палаты Согласно статьям 40-41 Закона Республики Узбекистан «О Счетной Палате Республики Узбекистан»¹² должностные лица Счетной палаты находятся под защитой государства. Должностные лица Счетной палаты при выполнении своих обязанностей подчиняются только непосредственному или прямому руководителю. Никто не имеет права вмешиваться в законную деятельность должностных лиц Счетной палаты, кроме лиц, прямо уполномоченных законом, а также принуждать должностных лиц Счетной палаты к выполнению обязанностей, которые законом не возложены на Счетную палату. Уголовное дело в отношении должностных лиц Счетной палаты может быть возбуждено Генеральным прокурором Республики Узбекистан. Вопрос о привлечении должностных лиц Счетной палаты к административной ответственности решается председателем Счетной палаты.

И самый основной среди иммунитетов мы можем выделить **иммунитет** от дачи показаний, свидетельский иммунитет. Уголовно-процессуальное законодательство обеспечивает право свидетелям не давать показания против себя и своих родственников. А именно в статьях 66 и 116 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан прописано, что свидетель имеет право не давать показания против себя. Близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого могут быть допрошены в качестве свидетелей или потерпевших об обстоятельствах, касающихся подозреваемого, обвиняемого только с их согласия.

Детальный анализ национального законодательства позволило нам выделить 9 видов иммунитетов, которые действуют в Республике Узбекистан. А именно, иммунитеты нынешних и прошлых глав государства, а также Кандидата в Президенты Республики Узбекистан; иммунитет представителей Олий Мажлис Республики Узбекистан, осуществляющие законодательную власть, депутатский иммунитет; должностной иммунитет судебной ветви власти; иммунитет органов прокуратуры, а также сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел; иммунитет уполномоченных по защите прав человека и предпринимателей; иммунитет в связи с выполнением международных обязательств, дипломатический и консульский иммунитет; иммунитет адвокатов; иммунитет, используемый должностными лицами Счетной палаты; иммунитет от дачи показаний, свидетельский иммунитет.

Исходя из вышеизложенного, мы можем прийти к выводу, что Республика Узбекистан, следуя нормам международного права также закрепила на законном уровне прав лиц, пользующихся иммунитетом при задержании в связи с политическим статусом и особой профессиональной ролью в сфере судопроизводства.

Но хотелось бы отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан не расписан четко перечень лиц, пользующихся иммунитетом при задержании, а также порядок проведения процедуры следственных действий в отношении отдельных категорий лиц. И в свою очередь, считается целесообразным внести соответствующую главу в УПК РУз.

¹² Закон Республики Узбекистан «О Счетной Палате Республики Узбекистан» г. Ташкент, 1 июля 2019 г., № ЗРУ-546

References:

1. Закон Республики Узбекистан «Об основных гарантиях деятельности Президента Республики Узбекистан»;
2. Избирательный Кодекс Республики Узбекистан;
3. Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата законодательной палаты и члена сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан»;
4. Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов»;
5. Закон Республики Узбекистан «О судах»;
6. Закона Республики Узбекистан «О Высшем Судейском Совете Республики Узбекистан»;
7. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел»;
8. Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре»;
9. Закон Республики Узбекистан «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства»;
10. Закон Республики Узбекистан «Об уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмане)» ;
11. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций и их сотрудников в Республике Узбекистан»;
12. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов»;
13. Закон Республике Узбекистан «Об адвокатуре»;
14. Закон Республики Узбекистан «О Счетной Палате Республики Узбекистан».